

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ

Ш.Т. Искандарова¹, И.А. Усманов², М.И. Хасанова³
Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,3},
Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и
профзаболеваний²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934867>

Аннотация. В статье рассмотрены решения некоторых экологических проблем, которые связаны с утилизацией промышленных отходов, и определению основных направлений по предупреждению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. При решении вопросов оптимизации систем сбора, хранения и обезвреживания токсичных промышленных отходов, образующихся в населенных пунктах, необходимо контролировать все ее последовательные этапы: учет и инвентаризация, классификация по токсичности, сбор и хранение, хранение, обезвреживание и захоронение в свалки. . специальные испытательные зоны.

Ключевые слова: территориально-производственные зоны, твердые и жидкие промышленные отходы, экологическое состояние почв, инвентаризация, классификация и утилизация промышленных отходов, территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора и охраны здоровья граждан.

Аннотация. Мақола саноат чиқиндиларини зарарсизлантириши билан боғлиқ экологик муаммоларни ҳал қилишга ва уларнинг атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигига салбий таъсирининг олдини олишининг асосий йўналишларини аниқлашга бағишланган. Аҳоли пунктлари ҳудудларида ҳосил бўладиган заҳарли саноат чиқиндиларини йиғиши, сақлаши ва зарарсизлантириши тизимларини оптималлаштириши масалаларини ҳал қилишда унинг барча кейинги босқичларини назорат қилиши керак: ҳисобга олиши ва инвентаризация қилиши, токсиклиги бўйича таснифлаши, йиғиши ва сақлаши, сақлаши, зарарсизлантириши. ва махсус майдонларда утилизация қилиши.

Калим сўзлар: ҳудудий-ишлаб чиқариши мажмуаси, қаттиқ ва суюқ саноат чиқиндилари, тупроқнинг экологик ҳолати, ишлаб чиқариши чиқиндиларини инвентаризация қилиши, таснифлаши ва зарарсизлантириши, санитария-эпидемиология ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиши бўйича ҳудудий органлар.

Abstract. The article is devoted to solving environmental problems associated with the disposal of industrial waste and identifying the main directions for preventing their negative impact on the environment and public health. When solving issues of optimizing systems for the collection, storage and disposal of toxic industrial waste generated in the territories of populated areas, it is necessary to control all its successive stages: accounting and inventory, classification by toxicity, collection and storage, warehousing, neutralization and disposal at special landfills.

Keywords: territorial-industrial complex, solid and liquid industrial waste, ecological state of the soil, inventory, classification and disposal of industrial waste, territorial centers of sanitary and epidemiological welfare and public health.

В густонаселённых промышленных зонах Узбекистана, особенно в крупных городах с развитой промышленностью, наблюдается нарастающее антропогенное воздействие на

окружающую среду, в том числе на почвенный покров [1,2,3,4]. Эта ситуация остро актуализирует проблему обращения с промышленными отходами – их учёта, классификации, хранения и утилизации, многие из которых представляют серьёзную угрозу здоровью населения [5,6,7]. Ситуация осложняется низкими темпами внедрения ресурсосберегающих технологий и малоотходных производств, дефицитом мощностей по переработке вторичного сырья, что ведёт к значительному накоплению, в том числе токсичных, промышленных отходов [8,9,10].

Несмотря на острую актуальность проблемы, исследования в этой области в Узбекистане крайне фрагментарны и не охватывают многих аспектов, с которыми сталкиваются санитарно-эпидемиологические службы. Научные публикации отечественных экологов и гигиенистов по данной тематике также ограничены [11,12,13].

Целью исследований явилось изучение имеющих место в Узбекистане экологических и гигиенических проблем, связанных с инвентаризацией, классификацией и обезвреживанием промышленных отходов, и определение основных направлений предупреждения их токсического воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Методика исследований базировалась на изучении и анализе литературных материалов, данных отчетных форм 18/0 Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкентской области и его районных отделений за 2019-2023 г.г., утвержденных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, санитарно-нормативных документов и методических указаний.

Анализ практики обращения с промышленными отходами в населённых пунктах выявил критическую необходимость для санитарных врачей в первую очередь контролировать достоверность инвентаризации и классификации отходов, особенно токсичных, на промышленных предприятиях вне зависимости от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. Накопленный опыт позволяет выделить следующие категории промышленных отходов, требующие дифференцированного подхода:

* Отходы, разрешённые к совместному захоронению с ТБО: Эта категория требует чёткого регламентирования и контроля, чтобы избежать превышения допустимых концентраций вредных веществ в смешанных отходах.

* Отходы, направляемые в ведомственные шламонакопители: необходимо обеспечить надлежащий контроль за функционированием этих накопителей, включая мониторинг состояния окружающей среды и соблюдение норм безопасности.

* Отходы, подлежащие утилизации: Особое внимание должно быть уделено поиску и внедрению эффективных технологий утилизации, с учётом экономической целесообразности и минимизации экологического ущерба.

* Токсичные отходы, требующие захоронения на специализированных полигонах: Строгое соблюдение норм и правил хранения и захоронения, с применением современных технологий, гарантирующих безопасность окружающей среды.

Данная классификация является основой для разработки эффективной системы управления промышленными отходами и снижения рисков для здоровья населения.

Учёт и инвентаризация промышленных отходов ведутся непосредственно в каждом цехе с использованием специализированных форм, с отдельным учётом токсичных и нетоксичных отходов. Временное хранение отходов на производственных площадках осуществляется в соответствии с их классом опасности:

- 1-го класса хранятся в герметичных стальных баллонах,
- 2-го класса – в полиэтиленовых мешках,
- 3-го класса – в бумажных мешках,
- 4-го класса – на специально отведённых площадках.

Определение токсичности отходов может быть затруднено ввиду сложности классификации отдельных компонентов. В соответствии с СанПиН РУз № 0183-05 «Гигиенические требования к качеству почвы населённых мест в специфических природно-климатических условиях Узбекистана», пункт 2.2, для оценки класса опасности вещества используется индекс опасности, рассчитываемый на основе предельно допустимой концентрации (ПДК) в почве, средне смертельной дозы (LD50) и класса опасности в воздухе рабочей зоны. Этот подход обеспечивает более объективную оценку опасности отходов, учитывая комплексный характер их воздействия на окружающую среду.

После расчета индекса опасности для каждого ингредиента определяется суммарный индекс опасности 3-х основных химических веществ (т.е. самих промышленных отходов) – таблица.

Таблица - Классификация токсичных отходов на основе суммарной величины ПДК 3-х наиболее опасных ингредиентов

Расчетная величина суммарного индекса опасности по ПДК в почве	Класс опасности отходов	Степень опасности
Менее 2	1	Чрезвычайно опасные
От 2 до 16	2	Высоко опасные
От 16 до 30	3	Умеренно опасные
Более 30	4	Мало опасные

Выбор методов обезвреживания и захоронения промышленных отходов на специализированных полигонах требует особого внимания. Стратегия захоронения токсичных отходов определяется их физико-химическими свойствами (агрегатное состояние, растворимость в воде) и классом опасности составляющих их химических веществ.

Отходы 4 класса опасности, находящиеся в твёрдом состоянии, складироваться на выделенных участках полигона послойно, аналогично захоронению бытовых отходов. Для нерастворимых в воде отходов 2 и 3 классов опасности, находящихся в твёрдом или пылевидном состоянии, предусмотрено захоронение в котлованах с послойным уплотнением (размеры котлованов не регламентируются). При этом, для отходов 2 и 3 классов опасности, растворимых в воде, необходима гидроизоляция дна и стенок котлованов.

Захоронение отходов, содержащих водорастворимые вещества 2 и 3 классов опасности, а также отходы 1 класса опасности, должно сопровождаться дополнительными мерами предотвращения миграции загрязняющих веществ, согласованными с санитарно-эпидемиологической службой. Жидкие отходы 4 класса опасности распределяются равномерно по специально отведённым участкам полигона (с отдельными зонами для летнего и зимнего периода). Данный подход обеспечивает минимизацию экологических рисков и защиту окружающей среды.

Жидкие отходы, содержащие вредные вещества 1,2 и 3 классов опасности, перед вывозом на полигоны должны обезвоживаться до пастообразной консистенции на самом предприятии. Захоронение этих отходов в жидком виде запрещается. Жидкие отходы 1 класса опасности после обезвоживания помещаются в герметически закрывающиеся стальные контейнеры.

Горючие отходы, а также утиль, пропитанный лаками, растворителями, эмалями, подлежат сжиганию в специальной печи на полигоне. Как крайняя временная мера возможно захоронение на специальной карте полигона небольших количеств пестицидов.

Приёму на полигоны токсичных промышленных отходов не подлежат радиоактивные отходы, тарные отходы (металлические, деревянные, синтетические), строительные отходы и мусор, отходы кожевенной промышленности и швейных предприятий, другие отходы, относящиеся к категории вторичного сырья.

В отдельных случаях промышленные отходы 3-4 классов опасности могут направляться на городские полигоны ТБО, при условии выделения для них специальных участков и получения разрешений от соответствующих органов: коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы и пожарной охраны. Порядок вывоза и утилизации таких отходов определяется индивидуальными договорами между предприятиями и коммунальными службами. Для совместного захоронения с бытовыми отходами промышленные отходы должны соответствовать ряду критериев: влажность не более 85%, отсутствие взрыво- и пожароопасности. Кроме того, токсичность смеси не должна превышать токсичность бытовых отходов, а значения БПК и ХПК водной вытяжки смеси не должны превышать 4000-5000 мг О₂/л. Данные требования гарантируют безопасность и предотвращают негативное воздействие на окружающую среду.

Выводы:

Оптимизация обращения с токсичными промышленными отходами в населённых пунктах требует комплексного контроля со стороны санитарных врачей и экологов на всех этапах: от первичного учёта и инвентаризации до финальной утилизации на специализированных полигонах. Это включает мониторинг классификации отходов по степени токсичности, методов сбора и хранения, а также процесса обезвреживания.

Санитарно-эпидемиологическая служба несёт ответственность за контроль за выделением земельных участков под полигоны, регулярный мониторинг состояния окружающей среды, наличие утверждённых «паспортов полигонов», соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда и производственной санитарии, а также своевременное проведение медицинских осмотров персонала (не реже одного раза в год). Данный комплексный подход гарантирует безопасность и минимизирует экологические риски.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джалилова Г.А., Максудова Н.А., Машрапов Б.О. Охрана природной среды Узбекистана от загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками // В Сборнике Международной научной конференции «Молодежная наука и современность», Россия, Курск.- 2019. - С.270 -273.
2. Жовлиев А.А., Комилов А.К., Рихсиева И.Ю. Основные экологические проблемы создаваемые за счет выбросов алюминиевого завода // Материалы республиканской

- научно-практической конференции «Гигиенические проблемы охраны здоровья населения на современном этапе и пути их решения». – Ташкент, 2019. – С.8-9.
3. Искандарова Ш.Т. Актуальные гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических условиях Узбекистана. – Ташкент, 2016.–146 с.
 4. Искандарова Ш.Т. Санитарно-гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических природно-климатических условиях Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 130 с.
 5. Мусаева А.К., Ходжаева Г.А. опросу выбора показателей, определяющих уровни загрязнения почвы в бассейне реки Сырдарья // Международная научно-практическая конференция «Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. Россия, Астраханская область, 18-19 мая 2017.- С.45-47.
 6. Садыкова У.А. К вопросу экологической безопасности почвы в условиях города Ташкента//В сборнике международной научно-практической Интернет-конференции «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования», 2018, Россия.-С.49-53.
 7. Садыкова У.А. К вопросу районирования территорий по степени загрязнения почвы в Узбекистане // Журнал «Пути повышения орошаемого земледелия, 2018, №2, Новочеркасск, Россия.- С.196-199.
 8. Усманов И.А., Хасанова М.И. К вопросу обезвреживания промышленных отходов ТПК бассейна реки Сырдарья // В материалах II Международной научно-практической Интернет-конференции «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования», Астраханская область, Россия, 2017.- С.11-14.
 9. Усманов И.А., Мусаева А.К., Ходжаева Г.А. К вопросу экологического районирования бассейна реки Сырдарья по степени загрязнения почвы // Международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты мелиорации, гидротехники и водного хозяйства АПК», Москва, 2017, 5-6 октября, 2017.-С.299-302.
 10. Усманов И.А. Показатели загрязнения разных типов землепользования в условиях Узбекистана // Журнал «Пути повышения орошаемого земледелия», 2018, №1, Новочеркасск, Россия.- С.172-175.
 11. Усманов И.А. К вопросу экологической безопасности земель в районах расположения ТПК в условиях Узбекистана // В сборнике II Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике», 24.04. 2018, Воронеж, Россия.- С. 241-245.
 12. Хасанова М.И. К вопросу инвентаризации, классификации и обезвреживания промышленных отходов ТПК в условиях Узбекистана // Журнал «Экология и строительство», 2017.-№4.- С.14-19.
 13. Ходжаева Г.А. К вопросу охраны земель в районах расположения агро-промышленных комплексов // В сборнике международной научно-практической конференции «Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса», Россия, 2018.- С.288-292.